

Jumabaev Timur Jalgasbaevich

*Innovatsion texnologialar universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrası,
ps.f.b.f.d (PhD), dotsent.*

**BO‘LAJAK SPORTCHILARDA SHAXSIY INTIZOM VA O‘ZINI
BOSHQARISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK TAMOYILLARI**

Annotatsiya: *Ushbu tezisdá bo‘lajak sportchilarda o‘zini boshqarish va o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning psixologik asoslari yoritiladi. Shaxsiy intizom, motivatsiya, irodaviy sifatlár hamda emotsional barqarorlikning sport faoliyatidagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, sportchilarda o‘zini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi psixologik yondashuvlar va samarali usullar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari ushbu ko‘nikmalar sportdagi muvaffaqiyat va shaxsiy rivojlanish uchun muhim omil ekanini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *sportchi, motivatsiya, o‘zini o‘zi anglash, stressni boshqarish, ko‘nikma, harakat, natija*

Аннотация: *В данном тезисе освещаются психологические основы формирования у будущих спортсменов навыков самоконтроля и работы над собой. Анализируется роль личной дисциплины, мотивации, волевых качеств и эмоциональной устойчивости в спортивной деятельности. Также рассматриваются психологические подходы и эффективные методы, служащие развитию у спортсменов механизмов самоуправления. Результаты исследования показывают, что данные навыки являются важным фактором успеха в спорте и личностного развития.*

Ключевые слова: *спортсмен, мотивация, самосознание, управление стрессом, умение, усилие, результативность.*

Annotation: *This thesis explores the psychological foundations for developing self-management and self-improvement skills in prospective athletes. It analyzes the role of personal discipline, motivation, volitional qualities, and emotional stability in athletic performance. Furthermore, the thesis examines psychological approaches and effective methods that facilitate the development of self-regulation mechanisms in athletes. The research findings indicate that these skills are crucial factors for success in sports and for personal growth.*

Key words: *athlete, motivation, self-awareness, stress management, skill, effort, result.*

Kirish. Hozirgi kunda sport dunyo miqyosida tobora raqobatbardosh bo‘lib bormoqda. Sportchilarning muvaffaqiyatiga olib keluvchi omillar orasida

psixologik tayyorgarlik va o'z ustida ishlash ko'nikmalari muhim o'rin tutadi. Zamonaviy sportda muvaffaqiyat ko'p jihatdan sportchining psixologik tayyorgarligi va o'z ustida ishlash ko'nikmalariga bog'liq.

Sport ta'limi va trening metodlariga yangiliklar kiritish zarurati, o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish, sportchilarda stress, depressiya va boshqa psixologik muammolarning oldini olish uchun o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Sportchilarni tarbiyalashda ijtimoiy va psixologik omillarning ta'sirini o'rganish, ularni sport faoliyatida qo'llash zarurati. O'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda amaliy tajribalar va metodlarning samaradorligini o'rganish orqali sportchilar va murabbiylar uchun yangi yondashuvlarni taqdim etish. Ushbu mavzuda olingan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish orqali sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini yanada chuqurlashtirish. Sportchilarda o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, bu sohadagi bilimlarni kengaytirish va rivojlantirish uchun zarur.

Sportda muvaffaqiyat nafaqat jismoniy tayyorgarlikka, balki ruhiy holatga ham bog'liq. O'z ustida ishlash ko'nikmalari sportchilarning stress va raqobatga qanday munosabatda bo'lishini belgilaydi. Sportchilarda o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning musobaqa sharoitida o'zini o'zi boshqarish qobiliyati oshadi. Bu esa sportda muvaffaqiyatga erishishda muhim ahamiyatga ega [9]. O'z ustida ishlash ko'nikmalari sportchilarning psixologik barqarorligini oshiradi va motivatsiyasini kuchaytiradi. Bu, o'z navbatida, natijalarning yaxshilanishiga olib keladi. Sportchilarda o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, kuchli mental qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bular orasida diqqat, o'rganish, qaror qabul qilish va o'z-o'zini anglash kiradi. Bu mavzu, sport psixologiyasi sohasida yangi yondashuvlar va usullarni ishlab chiqish imkonini beradi. Pedagogik-psixologik asoslarni bilish, sport murabbiylariga samarali usullarni qo'llash imkonini beradi. O'z ustida ishlash ko'nikmalari sportdan tashqari, boshqa sohalarda ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarur

bo'lib, masalan ish joyidagi stressni boshqarish, vaqtni samarali tashkil etish va shaxsiy rivojlanishga yordam beradi.

Ko'plab tadqiqotlar sport psixologiyasi sohasida o'z ustida ishlash ko'nikmalarining nazariy asoslarini taqdim etadi [5]. Bu asoslarga psixologik o'z-o'zini anglash, motivatsiya va o'z-o'zini rag'batlantirish kabi tushunchalar kiradi. Sportchilarda o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlar, metodlar va strategiyalar haqida ko'plab adabiyotlar mavjud. Bu yondashuvlar individual va jamoaviy o'rganish, tajriba almashish va motivatsion strategiyalarni o'z ichiga oladi. Psixologik jihatlar, masalan stressni boshqarish, o'z-o'zini anglash va psixologik barqarorlik haqida o'rganilgan adabiyotlar, sportchilarning muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar sifatida talqin qilinadi. O'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni trening va tayyorgarlik jarayonlarida qanchalik muhimligi haqida tadqiqotlar mavjud. Bu tadqiqotlar sportchilarning natijalarini yaxshilashga yordam beruvchi yangi metodikalarni tavsiya etadi. Amaliy tajribalar va tadqiqotlar, sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan muvaffaqiyatli dastur va uslublarni namoyish etadi. Bu tajribalar ko'pincha trenerlar va psixologlar tomonidan o'rganiladi. Sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda ijtimoiy va madaniy omillar ham tadqiqot obyekti bo'ladi [4]. Bu sport muhitining sportchilarga ta'sirini o'rganishga yordam beradi. O'zbekistonda sportchilarda o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga oid tadqiqotlar hali cheklangan bo'lishi mumkin, biroq bu sohada mamlakatimizda ham yangi ishlar olib borilmoqda.

Respublikamizning sport ilmiy-tadqiqot muassasalari va universitetlarida sport psixologiyasi va pedagogikasi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar sportchilarning psixologik holatini va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Sport federatsiyalari va murabbiylar o'z sportchilarini rivojlantirish uchun maxsus trening dasturlarini ishlab chiqmoqda. Ushbu dasturlar psixologik tayyorgarlik va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Sport sohasidagi mutaxassislar va

psixologlar sportchilar uchun turli seminar va anjumanlar o'tkazmoqda. Ushbu tadbirlarda o'z ustida ishlash ko'nikmalari va psixologik tayyorgarlik masalalari muhokama qilinadi. Sportchilar uchun psixologik yordam xizmatlari tashkil etilmoqda, bu ularning psixologik holatini yaxshilash va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion metodlar, masalan, kognitiv-harakatli yondashuvlar va trening usullari qo'llanilmoqda [3]. Bu usullar sportchilarning stressni boshqarish va o'zini-o'zi samarali anglashiga yordam beradi. Sport murabbiylari va psixologlari o'rtasida o'zaro tajriba almashish, metodikalar va yondashuvlar bilan almashish jadal rivojlanmoqda, bu esa sifatli natijalarga olib keladi. Hukumatimiz sport sohasida rivojlanish uchun yirik loyiha va dasturlarni amalga oshirmoqda, bu esa sportchilarning tayyorgarlik jarayonida psixologik jihatlarni hisobga olishni ta'minlaydi.

Tadqiqot predmetida sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalari - ya'ni, o'zini o'zi tahlil qilish, maqsad qo'yish, motivatsiya, stressni boshqarish va o'zini o'zi rag'batlantirish kabi psixologik-pedagogik ko'nikmalar e'tiborga olinadi. Tadqiqotda sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlar, metodlar va strategiyalar hamda ularga ta'sir etuvchi omillar o'rganiladi. Sportchilarning psixologik holati, o'z-o'zini anglash darajasi, stressga bardosh bera olish qobiliyati va jamoa ichidagi munosabatlar tadqiqot predmetining asosiy qismlarini tashkil etadi. O'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni, sportchilarni tayyorlash va ularning rivojlanishiga bog'liq barcha jarayonlar - bu tadqiqotning muhim komponentlaridan biridir. Tadqiqot predmeti sifatida sportchilarning shaxsiy va professional rivojlanishi, ularning sportdagi muvaffaqiyati va jamiyatda o'z o'rnini topish jarayoni o'rganilgan. Sportchilarning ijtimoiy muhitda, jamoaviy ishda va musobaqa muhitida o'z ustida ishlash ko'nikmalarini qanday shakllantirishi ham tadqiqot predmetiga kiradi.

Tadqiqot natijalari asosida sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangi trening dasturlari ishlab chiqilishi mumkin. Bu dasturlar

psixologik tayyorgarlik va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Dissertatsiya natijalari murabbiylar uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Ular sportchilarning psixologik holatini yaxshilash va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali usullarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Tadqiqot, sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda individual yondashuvlarni tavsiya etadi. Bu, har bir sportchining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Xulosa. sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini baholash va kuzatish uchun yangi metodikalar ishlab chiqilishi mumkin. Bu metodlar sportchilarning rivojlanishini kuzatish va tahlil qilishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari sportchilar va murabbiylar o'rtasida o'zaro tajriba almashishni kuchaytirishga yordam beradi. Bu sportchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ijobiy muhit yaratadi. O'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish sportchilarning ijtimoiy va jamoaviy rivojlanishiga ham yordam beradi, bu esa ularning jamoada ishlash qobiliyatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTAR

1. Б.А.Ашмарин. Теория и методика физического воспитания. Москва. 1979.
2. Л.Матвеев. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Москва. 1982.
3. Б.А.Ашмарин. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Москва.1984.
4. Филин В.П. Воспитана физических качеств у юних спортсменов. Москва., 1984.
5. Теория и методика физическая воспитания. Л.П.Матвеева А.Д.Новикова. Москва; ФиС.
6. Теория и методика физического воспитания. Под ред. Б.А.Ашмарина. М.,1987.
7. П.К.Благуш. К теорию тестирования двигательных способностей. Москва; ФиС, 1987
8. В.П.Филин, Н.А.Фомин. Основы юношеского спорта. Москва; ФиС. 1988
9. Б.А.Ашмарин. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Москва; Фи 1988